

**ИНТЕНСИВ УСУЛДА БАЛИҚ ЕТИШТИРИШНИНГ
ҚИРҒИЗИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ТАЖРИБАСИ ВА
ИМКОНИАТЛАРИ**

Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги соҳасида стратегик
ривожланиш ва тадқиқотлар халқаро маркази таянч докторанти

matqulovnurbek@com.uz

tel: (94) 722 78 23

ИНТЕНСИВ УСУЛДА БАЛИҚ ЕТИШТИРИШНИНГ ҚИРҒИЗИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ТАЖРИБАСИ ВА ИМКОНИЯТЛАРИ

Н.Маматқулов – Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги соҳасида стратегик ривожланиш ва тадқиқотлар халқаро маркази таянч докторанти

Кириш Табиий балиқ захираларини сақлаб қолиш ва балиқчилик саноатининг ўсишини таъминлаш учун ҳар бир мамлакат ўзида мавжуд имкониятлардан фойдаланган ҳолда ривожлантиришга ҳаракат қилади. Балиқчиликни ривожлантириш нафақат мамлакатимиз, балки бутун дунё миқёсида долзарб масала бўлиб бормоқда.

Маълумотларига кўра, дунёда инсонлар томонидан истеъмол қилинадиган балиқнинг ярмидан кўпи аквакультурада етиштирилмоқда. Осиёдаги давлатлар аквакультура бўйича етакчилик қилмоқдалар. Хитойда – умумий ишлаб чиқаришнинг 62 фоизи, Ҳиндистонда – 7 фоизни, Индонезияда – 6 фоизни, Вьетнамда – 5 фоизни ва Бангладешда – 3 фоизни ташкил этмоқда. Дунё аҳолининг ўсишини ҳисобга оладиган бўлсак, озиқ-овқат муаммосининг юзага келиши мамлакатларнинг балиқ маҳсулотига бўлган талабини фақатгина илмий ишланмалар қилиш йўли билан қондириши мумкин бўлади.

А Д А Б И Ё Т Л А Р Ш А Р Ҳ И

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 1 майдаги ПҚ-2939-сон “Балиқчилик тармоғини бошқариш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги, 2018 йил 6 ноябрдаги ПҚ-4005-сон “Балиқчилик соҳасини янада ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги, 2020 йил 29 августдаги ПҚ-4816-сон “Балиқчилик тармоғини қўллаб-қувватлаш ва унинг самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги, 2022 йил 13 январдаги ПҚ-83-сон “Балиқчилик тармоғини янада

ривожлантиришнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорлари ва ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.

Яқин кўшни давлатииз Қирғизистон Республикаси сув хавзаларида балиқнинг 71 тури яшайди, лекин тижорат қиймати учун турларининг фақат чекланган миқдори мавжуд. Охирги йилларда амалга оширилган тадбирлар тижорат учун балиқ турларининг ресурслари ўсишига олиб келди. Бироқ мутахассислар тижорат учун балиқ овлашга катта табиий кўл ва сув омборларининг салоҳияти унумдорлиги бугунги кун талабига жавоб бермаслигини таъкидлаб келишмоқда.

Қирғизистон балиқчилик фаолиятини асосий омилларга кўедагилар қарайдилар;

1-расим Балиқчилик фаолиятини хорижий тажрибаларнинг асосий омиллар

Қирғизистон Республикаси олимлари балиқчилик фаолиятини амалга оширишда асосий омиллар қуйдагилар деб биладилар;

Сув сифати: Ҳарорат, ериган кислород, аммиак ва нитрит даражалари каби сув сифати параметрларини мунтазам равишда кузатиб боринг.

Ҳовузни бошқариш: Ҳовузга асосланган тизимлар учун ҳовузларни тўғри қуриш ва уларга хизмат кўрсатишни таъминланиши. Бунга сув сатҳини бошқариш, сув босимини назорат қилиш ва ерозиянинг олдини олиш киради.

Озуқа сифати: нуфузли йетказиб берувчиларнинг юқори сифатли озуқасидан фойдаланинг. Сифациз озуқа ёмон ўсишга, касалликларга ва атроф-муҳитнинг ифлосланишига олиб келиши мумкин.

Касалликлар ва назорат Касалликларни даволаш балиқ йетиштиришнинг муҳим жиҳати ҳисобланади. Қуйида касалликларнинг олдини олиш ва назорат қилиш учун энг яхши амалиётлар келтирилган:

Балиқчилик тармоғини қўллаб-қувватлаш, балиқчилик ва балиқ овлаш хўжаликлари фаолияти самарадорлигини ошириш, ушбу соҳада ер ва сув ресурсларидан оқилона ва самарали фойдаланиш ҳамда интенсив технологияларнинг кенг жорий этилишини таъминлаш, меҳнат ресурсларидан рационал фойдаланиш орқали балиқ ўстириш тадбирлари, балиқни сунъий усулда кўпайтириш ва уни янги шароитга ўргатиш, янги зот балиқлар етиштириш, вояга етган балиқларни овлаш, балиқ боқиш ва биомахсулот ишлаб чиқиб юқори самарага эришишдир.

ТАДҚИҚОТМЕТОДОЛОГИЯСИ

Балиқчилик тармоғида жиддий иқтисодий ислохотларни амалга ошириш балиқчилик хўжалиklarини барқарор ривожлантириш ва уларнинг самарадорлигини оширишга хизмат қилади. Хўжаликлар ҳукуқий асосларининг тубдан ўзгартирилиши, эски усулда фаолият юритаётган давлат

балиқчилик корхоналарини хусусийлаштириш натижасида бозор муносабатлари талабларига жавоб берадиган рақобатбардош балиқчилик хўжаликлари ташкил этилишига замин яратилади.

Балиқчилик хўжалиklarини барқарор ривожлантиришда соҳанинг илмий-назарий жиҳатларига алоҳида тўхталиб ўтиш лозим. Бунда асосий вазифаларни белгилаш илмий томонлама ёндашишни талаб этади. Илмий-назарий жиҳатдан вазифаларни ҳал этишда асосий кўрсаткичларни белгилаб олиш зарур. Балиқчилик хўжаликлари билан алоқани ривожлантириш зарур бўлган ташкилотлар соҳасини асосий вазифаларини ҳал қилиш учун илмий ёндошилган билан балиқ етиштирадилар

2-расим Қирғизистон Республикасида дастурга асосан балиқчилик хўжаликларига балиқ чавоқларини ташлаш бўйича

№	Хўжаликлар	Кичик балиқ турларининг жойлаштириш млн. тона				
		Сиг-лу дога	Иссиқ Кўл фарели	карп-са зан	оқ амур	карас
1	Иссиқ-Кўл балиқчилик хўжалик кўли	2,870	0,385	0,350	-	-
2	Ола-Орчин балиқчилик кўли	-	-	0,84	-	0,100
3	Ўзган балиқчилик хўжалиги	-	-	0,891	2,809	-
4	Найман балиқчилик кўли	-	-	-	1.0	-
		Жами: 8,380				

Мамлакатда ишлаб чиқариш жараёнининг асосий сегментлари бўйича ихтисослашган давлат корхоналари маҳаллий ҳокимият органлари билан ҳамкорлик қилиши учун чора-тадбирлар амалга оширилиши лозим. Келгусида улар ҳамкорликни ривожлантириши ва балиқчилик мажмуаси учун бозор инфратузилмасини яратишда муҳим роль ўйнаши мумкин.

Ривожланган мамлакатларнинг балиқчилик соҳаси таҳлил қилинганда сув ресурси иқтисодиёти юқори бўлган давлатларда бу соҳани ривожлантириш ва замонавий технологияларни қўллаш, замонавий бошқарув тизими мукамаллиги ривожланаётган мамлакатларга нисбатан ўсиш кўрсаткичи нисбатан юқорилиги кузатилди. Шу боис, хориж тажрибасини ўрганиш ва уни мамлакатимизда татбиқ этиш асосий вазифа саналади.

ХУЛОСАВАТАКЛИФЛАР

Балиқчиликни янада ривожлантириш учун бир қатор жуда муҳим муаммоларни, хусусан, балиқчилик хўжалиklarининг барқарорлиги, бошқариш механизмини ишлаб чиқиш кераклиги, энг муҳими, уларнинг самарадорлигини ошириш билан боғлиқ масалаларни ҳал қилишни қатъий талаб этмоқда. Бундан шундай хулоса қилиш мумкинки, балиқ етиштириш ҳажмини кескин ошириш ва интенсив технологияларнинг улушини ортиб боришини таъминлаш бугунги куннинг асосий муаммоларидан бири ҳимобланади. Мамлакатимизда олиб борилаётган изчил ислоҳатларининг самараси балиқ етиштириш ҳажмининг ортиши билан бир қаторда интенсив балиқчиликни ривожлантириш ҳам асосий омил бўлиб ҳизмат қилмоқда

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикасининг «Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида» Қонуни // «Халқ сўзи» газетаси, 2012 йил 3 майдаги 86 (5506)-сон.

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 31 июлдаги “Балиқчилик соҳасидаги илмий фаолиятни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги606-сон қарори .// Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 01.08.2018 й., 09/18/606/1608-сони.

3. Беглаев У.Х. Балиқчилик хўжаликларини ривожларнтириш ва бошқариш. // Монография. – Т.: “Наврўз”, 2020, – 131 б.